

INFORME FINAL

RUTAS TURÍSTICAS POR LA MEMORIA HISTÓRICA

MEMORIA COMBATIVA, DEMOCRÁTICA Y FEMINISTA

J. Agustín Franco Martínez

Universidad de Extremadura
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Departamento de Economía
GID APRENSSO – Aprendizaje, Servicio y Sociedad
Campus de Cáceres

Fuente: Imagen de la propuesta de Sandra M., estudiante de 4º ADE-Turismo.

“Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

George Santayana (1863-1952)

INFORME FINAL

PROPUESTAS DE ITINERARIOS TURÍSTICOS RESPONSABLES POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES COMBATIENTES Y PERSONAS PRESAS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN FRANQUISTAS NO SEÑALIZADOS

**MEMORIA HISTÓRICA Y TURISMO RESPONSABLE:
UN PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS)
DESDE UN ENFOQUE DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS)**

J. Agustín Franco Martínez

Docente responsable

Estudiantes de 4º del doble Grado ADE-Turismo

Participantes

Portal de los campos de concentración franquistas

Coordinación: Carlos Hernández

Portal del Museo Virtual de Mujeres Combatientes

Coordinación: Gonzalo Berger y Tània Balló

Entidades colaboradoras

Universidad de Extremadura

Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

Departamento de Economía

Cáceres, 2023

Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.

Preámbulo de la Ley de Memoria Democrática

Este grupo de mujeres combatió en todos los frentes españoles y durante todo el tiempo que duró el conflicto. Murieron en las calles de Barcelona, Madrid o Donosti en julio de 1936 y en los momentos finales de la contienda en febrero y marzo de 1939, alguna incluso falleció en el hospital días después de la rendición del Ejército Republicano. Lucharon, y murieron, desde el primer día hasta el último e incluso continuaron combatiendo contra el fascismo europeo más allá de las fronteras españolas.

Gonzalo Berger

<https://mujeresenguerra.upf.edu/exposiciones-temporales/las-114/>

INFORME FINAL

PROPUESTAS DE ITINERARIOS TURÍSTICOS RESPONSABLES POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES COMBATIENTES Y PERSONAS PRESAS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN FRANQUISTAS NO SEÑALIZADOS

ÍNDICE

Ficha informativa de datos básicos del proyecto

Participantes en el proyecto

Resumen del proyecto ApS con enfoque de ESS

Introducción

Turismo, Memoria Democrática y Agenda 2030

Material de presentación y orientación para el alumnado

Material de resumen de las propuestas finales

Anexos

Sala de prensa

Y María cogió su fusil: las 5.000 milicianas que marcharon al frente para defender la República (elDiario.es, agosto de 2023)

El proyecto 'Mujeres en Guerra' recupera la memoria de estas 5.224 combatientes

El contenido de este sitio web es solo informativo y no constituye una recomendación ni una oferta de servicios. El uso de este sitio web implica la aceptación de los términos y condiciones de uso.

Fuente: Gonzalo Berger, investigador coordinador.

FICHA INFORMATIVA DE DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

INFORME FINAL

PROPUESTAS DE ITINERARIOS TURÍSTICOS RESPONSABLES POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS MUJERES COMBATIENTES Y PERSONAS PRESAS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN FRANQUISTAS NO SEÑALIZADOS

Proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS) desde un enfoque de ESS: MEMORIA HISTÓRICA Y TURISMO RESPONSABLE

Datos básicos:

Docente responsable: J. Agustín Franco Martínez

Grupo de Innovación Docente: Aprendizaje, Servicio y Sociedad (APRENSSO)

Universidad de Extremadura
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Departamento de Economía

Asignatura: Estructura de Mercados Turísticos
Curso: 4º del doble Grado en ADE/Turismo
Campus: Cáceres
Fecha: Octubre-noviembre 2023, curso 2023-2024.

Entidades colaboradoras:

-Proyecto de campos de concentración franquistas coordinado por Carlos Hernández.
Enlace: <https://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es>

-Proyecto del *Museo Virtual de Mujeres Combatientes* coordinado por Gonzalo Berger.
Enlace: <https://mujeresenguerra.upf.edu/>

Enlaces a los mapas de base para las propuestas de itinerarios turísticos:

-Mapa de los campos de concentración franquistas sin señalar:
https://www.datawrapper.de/_/rtTr6/ (Mapas elaborados por **Victoria Oliveres**).

-Mapa de mujeres combatientes (Sala 1):
<https://mujeresenguerra.upf.edu/las-combatientes/sala-1/>

PARTICIPANTES

Alumnado de 4º ADE-Turismo

Laura	Diana	Alicia	Patricia	Fernanda
Daniel	Ignacio	Eva	Laia	Sandra M.
Marian	Carlos	Emma	Alba	Sandra U.

Profesorado coordinador:

J. Agustín Franco Martínez – GID APRENSSO

Responsables de entidades colaboradoras:

Carlos Hernández y equipo: Proyecto de campos de concentración franquistas.

Enlace: <https://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es>

Gonzalo Berger y equipo: Proyecto del *Museo Virtual de Mujeres Combatientes*.

Enlace: <https://mujeresenguerra.upf.edu/>

RESUMEN DEL PROYECTO

RESUMEN PRELIMINAR DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS)

Título del Proyecto: Sensibilización sobre la memoria democrática a través de un modelo de turismo responsable

Participantes: Alumnado de 4º del doble grado ADE-Turismo.

Docente coordinador: J. Agustín Franco Martínez – GID APRENSSO

Universidad de Extremadura – Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo

INTRODUCCIÓN

A menudo sus muertes o desapariciones fueron ocultadas a la opinión pública y a sus familiares. Fueron pocas a las que la prensa o las organizaciones políticas ensalzaron.

Los casos más conocidos, los de las “heroínas” de los primeros momentos, se difuminaron con el tiempo. La mayoría de ellas murieron en silencio, en alguno de los rincones de la geografía peninsular, en el frente o en la retaguardia, en el más absoluto de los anonimatos.

Gonzalo Berger (2023).

Este informe resume los resultados principales de la actividad de aprendizaje y servicio sobre la memoria histórica realizada con estudiantes de 4º del doble grado de ADE-Turismo de la Universidad de Extremadura, bajo la coordinación del profesor J. Agustín Franco Martínez, en la asignatura de Estructura de Mercados Turísticos durante el primer semestre del curso académico 2023-2024 y con el apoyo y colaboración de los proyectos de investigación (accesibles en sus respectivas páginas web) coordinados por Carlos Hernández y por Gonzalo Berger y Tània Balló.

El objetivo principal de la actividad de ApS sobre Memoria Histórica ha sido aplicar a un caso real las capacidades de emprendimiento social y los aprendizajes propios de la asignatura como manera de contribuir a una mayor sensibilización y difusión pública sobre la memoria histórica en una doble vertiente (de forma transversal, interdependiente e interconectada):

- 1ª) Conocer la historia silenciada sobre los campos de concentración franquistas.
- 2ª) Visibilizar el papel de la mujer miliciana en la guerra civil española.

Para ello se ha contado con el apoyo de las páginas webs elaboradas por los equipos de investigación respectivos de los investigadores Gonzalo Berger y Carlos Hernández, cruzando los datos de los lugares que fueron campos de concentración (no señalizados) –en los que hubo casi un millón de personas presas– con los de las zonas de origen de las mujeres combatientes durante la guerra civil española (se conocen poco más de un centenar), apostando así por una doble visibilización de la memoria histórica y democrática desde un enfoque de turismo responsable y feminista.

En particular, la web de las mujeres combatientes (recoge la biografía conocida de 114 de ellas, de entre más de 5.600) es el resultado del proyecto “Mujeres en guerra: vida y legado de las mujeres combatientes en la Guerra Civil Española” del grupo de

investigación NEXUS-UPF, de la Universidad Pompeu Fabra, al que pertenece el coordinador del proyecto, Gonzalo Berger.

El proyecto forma parte de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, impulsadas por la Dirección General de Memoria Democrática del *Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática* (PRESP06420 – Memoria Democrática-120-MD-2020 y 2022) y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del *Ministerio de Igualdad* (25.104.232B.226.02). Junto con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, el Instituto Navarro de la Memoria, la Fundación Anselmo Lorenzo – CNT, el Arxiu Nacional de Catalunya y las Universidades de Birmingham, de Warwick y de Barcelona (en concreto el CRAI-Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Biblioteca del Pavelló de la República).

Mientras que el portal de las cárceles y campos de concentración franquistas es el resultado de la investigación publicada en 2019 por Carlos Hernández en su libro sobre *los campos de concentración de Franco*, con el apoyo fotográfico y documental de las familias de los prisioneros (casi un millón), de la Biblioteca Nacional de España, del Archivo General Militar de Ávila, del Archivo General Militar de Guadalajara y de otros archivos locales, regionales y provinciales. Incluyendo un amplio listado de personas expertas, historiadoras y archiveras que ayudaron en las labores de investigación y documentación.

Las diferentes propuestas, itinerarios, rutas y viajes diseñados de forma preliminar por el alumnado de turismo tratan de ofrecer un primer esbozo de múltiples modalidades de **turismo responsable** asociado a la **memoria histórica** de España, poniendo en juego los **aprendizajes** de la asignatura junto con su aplicación a situaciones reales que demandan respuestas a una **necesidad social** de mayor conocimiento, concienciación y sensibilización sobre las luchas por la democracia y la igualdad entre hombres y mujeres, destacando el papel protagonista de los represaliados y olvidados en los libros de Historia, y particularmente de las olvidadas. En un momento histórico como el actual en el que resurgen con fuerza las opciones políticas reaccionarias y negacionistas tanto del franquismo como del machismo, con un enorme impacto sobre la juventud y sobre el sistema educativo público. En un momento histórico en el que las universidades se han convertido en el caladero de reclutamiento de jóvenes por la ideología de extrema derecha.

Con la intención de aportar a la educación pública y extensión social de esta propuesta pedagógica desde una óptica de aprendizaje y servicio, se incluyen a continuación un detalle resumido de los materiales previos y finales de la actividad.

En el anexo se pueden consultar de forma complementaria los archivos elaborados por el alumnado participante, en concreto dos archivos, siendo solo imprescindible el primero a efectos de evaluación de la actividad:

- 1) La propuesta de ruta turística.
- 2) La presentación resumida con diapositivas de la ruta turística.

Finalmente se planteó la posibilidad de intercambiar ideas y sugerencias con los propios coordinadores de los proyectos científicos a través de sendas conferencias virtuales en las que el alumnado participante pudiera conocer y dialogar de primera mano con los responsables de los proyectos en los que se han basado sus propuestas de itinerarios turísticos, las cuales son susceptibles de quedar accesibles y disponibles como material didáctico para su difusión y divulgación en las webs de ambos proyectos.

La actividad realizada por el alumnado es evaluable como parte de la Evaluación Continua de la asignatura, incluyendo la rúbrica de evaluación lo siguiente:

- El trabajo individual de investigación y redacción.
- El trabajo colectivo en clase de ideas y versiones previas.
- La exposición en clase del trabajo final.
- La participación activa en el debate tras cada exposición.
- La retroalimentación del equipo docente responsable de la actividad y de los coordinadores de los proyectos colaboradores.

Rúbrica orientativa de calificación de la actividad como parte de la Evaluación Continua de la asignatura

Elementos	Descripción	Puntuación
Exposición oral	Presentación en clase con uso opcional de diapositivas. Duración: 5 minutos.	1/3
Retroalimentación	Seguimiento en clase antes y después de la presentación oral, incorporando las sugerencias de mejora indicadas por el profesorado y el grupo de clase.	1/3
Debate	Participación en los debates y/o comentarios de dudas y críticas constructivas durante las sesiones de exposiciones del resto de compañeros y compañeras de clase.	1/3

Referencias

- Alfageme, S. (2022). “Los pueblos que olvidan su historia...”. *El Comercio*, 17/07/2022, elcomercio.es, <https://tinyurl.com/yp2dj3ea>
- Balasch, M. (2023). Senderos de memoria. *El Salto Diario*, 19/10/2023, <https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/senderos-memoria>
- Berger, G. (2017). *Les milícies antifeixistes de Catalunya*. Tesis Doctoral. UPF.
- Berger, G. (2021). *Museo Virtual de Mujeres Combatientes*. Portal web. Universidad Pompeu Fabra.
- BOE (2022). Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. BOE, n. 252, 20/10/2022, <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/10/19/20/con>
- Borraz, M. (2022). “Plazas de toros, hoteles, colegios: los campos de concentración del franquismo por los que pasas sin saber que lo fueron”. *Eldiario.es*, 13/03/2022, <https://bit.ly/3lfgnC2>
- Hernández, C. (2019). *Los campos de concentración de Franco*. Ediciones B.
- Lozano, M. (2022). *Cooperativas de iniciativa social sin ánimo de lucro. Un modelo sostenible para las industrias creativas y culturales en Extremadura*. Wazo Coop. Conferencia, 02/11/2022. Disponible en <https://tinyurl.com/yCY8d9xz>
- Vargas, Y. (2023). “Tenemos 115.000 personas en las cunetas, hay mucho ruido, pero se habla poco de lo que importa”. Entrevista a Isabel Cadenas. *El Salto Diario*, 05/11/2023, <https://tinyurl.com/4d8vks3n>

PLAZA DE TOROS DE

BADAJOZ

Empresa: GOLFISA, S.L. Patrocina: CACUSA (CASINO-CUARTEL-SACRISTÍA)

AGOSTO
14
de 1936

Con superior permiso de Hisión, Manuñalí y Salazar y el benedictino de su Santidad Pio XI, se celebrará la

GRAN MATANZA

SE FUSILARÁ AL PUEBLO
"LIBRE"

REPUBLICANO ANTIFASCISTA
DIVISAS: ROJA Y NEGRA Y ROJA AMARILLA Y MORADA
PARA LAS GRANDES FIGURAS DEL FASCISMO ESPAÑOL

FRANCO

"CARNICERITO DE ESPAÑA"

YAGÜE

"CARNICERITO DE BADAJOZ"

CASTEJÓN

"CARNICERITO DE PUERTA PILAR"

ASENSIO

"CARNICERITO DE PUERTA TRINIDAD"

PONDRÁN BANDERILLAS

AGUSTÍN CARANDE	ARCADIO CARRASCO	FELIPE MORENO	GUILLERMO JORGE PINTO	EL "PADRE" LOMBA
--------------------	---------------------	------------------	--------------------------	---------------------

DESCABELLARÁN

MANUEL PEREITA	PICOLETO I	MANUEL GÓMEZ CANTOS	PICOLETO II
-------------------	------------	------------------------	-------------

TODOS LOS DIESTROS IRÁN ACOMPAÑADOS DE SUS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS AFRICANAS
Y LA BENDICIÓN DEL

CARDENAL GOMÁ

Y DEL OBISPO **ALCARAZ ALENDA**

ABONOS CON EL 10% DE DESCUENTO

TERRATENIENTES, MILITAROTES, CURAS, CIVILONES, FASCISTAS
Y MATONES CORRIENTES **ENTRARÁN GRATIS.**

LAS ENTRADAS PODRÁN RECOGERSE EN LAS OFICINAS DEL "BOY" LA PUERTAS DE LA PLAZA SE ABRIRÁN
DOS HORAS ANTES DE CADA FESTEJO. POR SU CONVICCIÓN ADELANTE SU LLEGADA. EN LA PLAZA HABRÁ UN ESMERADO
SERVICIO DE BAR Y VENTA DE ALFOMBRILLAS.

A LAS
5
DE LA
TARDE

**ELLOS LOS FUSILARON Y AHORA ENTIERRAN NUESTRA
MEMORIA HISTORICA EN UN PALACIO DE CONGRESOS
¡ RECUPERA LA MEMORIA!**

Poema de Rafael Alberti

Fuente: Fotografía de lápida del cementerio de Montijo.

50º Aniversario de “la caída del 73”

50º aniversario de “la caída del 73”
Homenaje a los represaliados de la lucha antifranquista en Extremadura

*Fotografías de Diego Sánchez Cordero

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE - CÁCERES

19:00 - Ateneo de Cáceres (C/ General Ezponda, 9)

**Proyección de la película "La caída del 73",
presentada por su autor Manuel Cañada Porras**

Organiza

EXTREMADURA
Núcleo de Cáceres

Fuente: Cartel de presentación en Cáceres de la película “La caída del 73”.

TURISMO, MEMORIA DEMOCRÁTICA Y AGENDA 2030

La relación de las propuestas de rutas turísticas por la memoria democrática se conecta de forma específica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en su apoyo explícito sobre la evidencia científica, en particular con los ODS más institucionales y sociales como son el 16 (paz), el 17 (alianzas), el 5 (igualdad) y el 8 (trabajo decente), entre otros. Aunque también con el resto de objetivos de un modo más o menos directo y que están más vinculados con una orientación medioambiental y/o económica, así como con la finalidad de la ruta y con la gestión de la misma.

Objetivo 1. Pobreza. Las rutas turísticas por la memoria democrática –basadas en los proyectos científicos de Carlos Hernández y Gonzalo Berger– suponen un valor añadido para visitar determinados territorios con mayores dificultades para el desarrollo económico, especialmente de la “España vaciada”, combatiendo los procesos de feminización de la pobreza y dando a conocer además los terribles efectos de las condiciones de empobrecimiento de la población por causa del fascismo y sus guerras contra la democracia, la libertad y la igualdad.

Objetivo 2. Hambre. Las propuestas de itinerarios por antiguos campos de concentración, todavía hoy no señalizados, suponen una herramienta pedagógica para conocer los efectos de la vulneración de los derechos humanos, en particular la creación de condiciones inhumanas para la hambruna, con especial incidencia en el bienestar de las mujeres que son quienes asumen mayormente los trabajos de cuidados y de atención de necesidades básicas de personas dependientes.

Objetivo 3. Salud. Las rutas por la memoria democrática contribuyen a visibilizar la importancia de la salud pública y de la salud emocional a través de iniciativas de reparación y memoria de las víctimas de la dictadura franquista basadas en la información científica disponible. Así como a poner de relieve las torturas y

vulneración de derechos, además de la resistencia física y mental de quienes lucharon defendiendo la democracia y de quienes soportaron la reclusión en los campos de concentración del franquismo.

Objetivo 4. Educación. El aprendizaje sobre la memoria histórica (a través de las rutas turísticas basadas en los proyectos de investigación de Carlos Hernández y de Gonzalo Berger) impulsa una ciudadanía más comprometida y solidaria, fortaleciendo los valores de la convivencia, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos.

Objetivo 5. Igualdad. Conocer las diferencias entre hombres y mujeres a nivel histórico es un primer paso para avanzar hacia una sociedad más feminista. En este sentido, las propuestas de rutas turísticas recogidas en este informe ponen de manifiesto el valor e interés de las biografías de mujeres que combatieron por la libertad y la democracia frente al fascismo, así como la resistencia de quienes sufrieron la privación de libertad, entre otros derechos, en los campos de concentración de la dictadura franquista.

Objetivo 6. Agua. Las propuestas sobre memoria democrática del alumnado participante en este proyecto de turismo social y responsable ayudan a reflexionar sobre las condiciones de saneamiento e higiene en los campos de concentración y su mayor impacto sobre las necesidades de las mujeres, las niñas y las personas más vulnerables.

Objetivo 7. Energía renovable. En línea con otros objetivos medioambientales, las rutas turísticas por la memoria democrática basadas en los proyectos de Carlos Hernández y Gonzalo Berger contribuyen a un compromiso más eficaz con la sostenibilidad y con los usos sociales de los avances tecnológicos.

Objetivo 8. Trabajo. Las iniciativas de emprendimiento social en empresas turísticas relacionadas con la memoria democrática contribuyen a impulsar la importancia del trabajo decente, las empresas cooperativas y las entidades y organizaciones de la economía social y solidaria.

Objetivo 9. Innovación. Las iniciativas planteadas por el alumnado desde una óptica de emprendimiento social sobre la memoria democrática en el ámbito turístico suponen una innovación social para dar respuesta a una necesidad de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo.

Objetivo 10. Desigualdades. Las ideas de emprendimiento social turístico elaboradas por el alumnado para impulsar un mayor conocimiento de la memoria histórica contribuyen a reducir las desigualdades sociales a dos niveles básicos: histórico y de género.

Objetivo 11. Ciudades sostenibles. La aplicación de los itinerarios de memoria democrática integra en su diseño los principios del turismo sostenible, esto es, conservación de los recursos, planificación de la actividad turística y distribución de los beneficios entre la población local. Contribuyendo así a generar relaciones más saludables entre población visitante y población local.

Objetivo 12. Producción y consumo responsable. Estrechamente unido al Objetivo 11, los planes de turismo sobre memoria histórica recogidos en este informe incorporan los principios de la economía circular y la sostenibilidad al ámbito de la responsabilidad en la producción turística y el consumo turístico.

Objetivo 13. Clima. Los modelos de turismo responsable que sugieren los estudiantes, aplicados a la memoria democrática, incluyen el respeto al medioambiente y a la lucha contra el cambio climático, junto con otros objetivos medioambientales arriba comentados.

Objetivo 14. Vida submarina. En aquellos lugares y rutas por zonas costeras (incluidas las de interior) se observan distintos ejemplos de propuestas turísticas por la memoria democrática que contribuyen al respeto y conservación de la vida submarina (apoyándose en la investigación científica).

Objetivo 15. Vida terrestre. En sintonía con el Objetivo 14, también los itinerarios por la memoria democrática (basados en los portales web de Carlos Hernández y Gonzalo Berger) impulsan el respeto y la conservación de la biodiversidad, especialmente en aquellos territorios y paisajes de entornos naturales y rurales.

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Las rutas turísticas diseñadas para promover un memorial democrático permanente ayudan a la convivencia en paz, a la justicia restaurativa y a consolidar las instituciones democráticas.

Objetivo 17. Alianzas para los ODS. Las rutas turísticas basadas en los proyectos de Carlos Hernández y Gonzalo Berger mediante la iniciativa y colaboración activa y creativa del alumnado de ADE-Turismo suponen un ejemplo pedagógico muy ilustrativo y paradigmático de las alianzas posibles para alcanzar las metas más ambiciosas.

A continuación se resumen en la tabla siguiente los principales aspectos de la conexión de los ODS con las rutas turísticas diseñadas por el alumnado, destacando sus vínculos bien con la finalidad y/o gestión de la ruta, con la propia memoria histórica, además de con los criterios ASG (ambientales, socioeconómicos y de gobernanza).

Tabla-resumen de los ODS y su conexión con las rutas turísticas por la memoria democrática diseñadas en el marco de este proyecto ApS

ODS	Tema	Finalidad de la ruta	Gestión de la ruta	Conexión con la memoria histórica	Criterios ASG
1	Pobreza	Sí		Sí	SG
2	Hambre			Sí	SG
3	Salud		Sí	Sí	SG
4	Educación	Sí		Sí	SG
5	Igualdad	Sí	Sí	Sí	SG
6	Agua		Sí		AS
7	Energía		Sí		AS
8	Trabajo	Sí	Sí	Sí	SG
9	Innovación	Sí			S
10	Desigualdades	Sí	Sí	Sí	S
11	Sostenibilidad urbana	Sí	Sí		AS
12	Sostenibilidad económica	Sí	Sí		AS
13	Sostenibilidad climática		Sí		A
14	Sostenibilidad marina		Sí		A
15	Sostenibilidad terrestre		Sí		A
16	Paz	Sí		Sí	G
17	Alianzas	Sí		Sí	G

Fuente: Mujeres milicianas. Fotografía del Museo Virtual de Mujeres Combatientes.

MATERIAL DE PRESENTACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL ALUMNADO

ACTIVIDAD DE CREACIÓN DE RUTA O ITINERARIO TURÍSTICO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

“Mujer y combatiente. Doble condición y doble castigo. La muerte fue casi segura en la mayoría de las ocasiones, en caso de ser capturada por el enemigo. Además, la tortura y el ensañamiento. El castigo sexual previo a la ejecución fue común para el caso de las milicianas y de las mujeres soldado hechas prisioneras”.

Gonzalo Berger (2023).
Museo Virtual de la Mujer Combatiente.

“Es necesario tanto para informar a la ciudadanía como para rendir tributo a quienes allí sufrieron, con los que tenemos una deuda porque si acabaron allí fue por defender la democracia y la libertad”.

Carlos Hernández (2019).
Los campos de concentración de Franco.

The screenshot shows a web browser window displaying the virtual campus of the University of Extremadura. The page title is "ESTRUCTURA DE MERCADOS TURÍSTICOS 4º ADE/TUR". The user is identified as "Estudiante". The page content includes:

- J. Agustín Franco Martínez - Dpto. Economía - Email: franco@unex.es
- ENLACES DE INTERÉS
- Novedades
- TAREA Ruta turística (Plazo límite: 7 nov)
- Selección en el mapa de los lugares para tu Propuesta de ruta turística con enfoque social, solidario y feminista
- Archivo de apoyo para la ruta turística sobre memoria histórica y democrática
- Sobre el mapa: **Campos de concentración franquistas.**
- Info: <https://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es>
- Museo Virtual de la Mujer Combatiente: <https://mujeresenguerra.upf.edu/>

Objetivo:

Recuperar y revalorizar turísticamente la memoria de las mujeres combatientes durante la guerra civil española y de los prisioneros en los campos de concentración franquistas, especialmente los no señalizados, reivindicando esta memoria común como espacio de cultura, de homenaje y reparación histórica, democrática y antifascista.

Basándonos en la investigación disponible en los portales del Museo Virtual de Mujeres Combatientes y de los campos de concentración de Franco.

Enfoques para la propuesta de ruta turística sobre la memoria histórica:

-Realizar una propuesta de turismo responsable sobre la memoria histórica desde la óptica de la **Economía Social y Solidaria**. Por ejemplo, mediante la creación de una cooperativa turística.

Ver definición de la ESS y ejemplos en el vídeo siguiente (suficiente con ver hasta minuto 20):

➔ Vídeo de Marta Lozano (2022), presidenta de Wazo Coop: <https://tinyurl.com/ycy8d9xz>

-Diseñar un proyecto de turismo responsable con **enfoque feminista** uniendo la selección de los campos de concentración no señalizados con las mujeres de esos lugares que combatieron en la guerra civil española.

Ver la web del *Museo Virtual de Mujeres Combatientes* del investigador Gonzalo Berger:

<https://mujeresenguerra.upf.edu/>

Ver la web de los campos de concentración de Franco del investigador Carlos Hernández:

<https://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es>

Pasos para la actividad:

1. Consulta el mapa de campos de concentración franquistas **no señalizados** (ver link abajo), adicionalmente identificar en esos lugares o próximos a ellos a las **mujeres combatientes** (ver Sala 1 del Museo Virtual de la Mujer Combatiente).
2. Elige **al menos** tres o cuatro lugares (p.e., de una CCAA o provincia o a nivel nacional).
3. Realiza **una tabla** de resumen con los lugares no señalizados que has elegido (1 página máximo) y de las mujeres combatientes de esos lugares o próximos a ellos.
4. Realiza el esbozo de **una propuesta** de itinerario turístico de entre 1 y 2 páginas como mínimo (sin contar la tabla anterior).
5. Presentación breve en clase (máximo 5 minutos). Utilizar opcionalmente apoyo de diapositivas.
6. Elaboración de un informe final junto a los materiales realizados por el alumnado para evaluación general de la actividad, así como para su posible difusión y utilidad pedagógica en las webs de los proyectos colaboradores.

Resaltando la siguiente declaración de principios del preámbulo de la Ley de Memoria Democrática (BOE, n. 252, 20/10/2022):

“Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas, y afectan desde los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, porque su enorme potencial de cohesión es equiparable a su capacidad de generación de exclusión, diferencia y enfrentamiento. Por eso, la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural”.

Cooperativas de iniciativa social. Un modelo sostenible para las industrias creativas y culturales

Wazo Coop 67 suscriptores [Suscribirse](#) [3](#) [Compartir](#) [...](#)

Cooperativas de iniciativa social. Un modelo sostenible para las industrias creativas y culturales

Wazo Coop 67 suscriptores [Suscribirse](#) [3](#) [Compartir](#) [...](#)

Formato del archivo de texto:

Arial, 12 puntos, interlineado sencillo.

Extensión mínima: 2 y 3 páginas.

Presentación opcional con diapositivas (para incluir fotografías, imágenes, mapas y otros recursos audiovisuales de interés).

Referencias para ampliar, consultar datos, testimonios e info adicional:

-Link adicional para consultar el mapa 1: [Campos de concentración franquistas](#).

-Link para ampliar información: <https://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es>

-Mapa de mujeres combatientes: <https://mujeresenguerra.upf.edu/las-combatientes/sala-1/>

Fuentes:

-Campos de concentración franquistas sin señalar: https://www.datawrapper.de/_/rtTr6/

-Mapas elaborados por **Victoria Oliveres** a través de la investigación de **Carlos Hernández**.

-Libro de Carlos Hernández (2019). *Los campos de concentración de Franco*.

-Museo Virtual de Mujeres Combatientes de **Gonzalo Berger** y **Tània Balló** (2021).

Ideas y elementos básicos para diseñar una propuesta de itinerario turístico:

Ideas generales

-Definir el público objetivo: estudiantes, investigadores, artistas, general.

-Definir rutas y campañas específicas para públicos objetivos diferentes.

-Sugerir la elaboración de una página web con el itinerario turístico e información adicional.

-Sugerir la realización de entrevistas grabadas con el investigador de las cárceles franquistas, con familiares de presos, con autoridades y asociaciones de memoria histórica, con familiares de mujeres combatientes, etc.

-Sugerir a la administración pública la señalización de los lugares de la ruta.

-Propuesta de declaración de bien de interés cultural (BIC) o figura de protección similar de los lugares no señalizados.

-Realizar un recorrido turístico virtual con el apoyo de las nuevas tecnologías.

-Incluir exposiciones de fotografías y testimonios de presos y/o de mujeres combatientes en los lugares de la ruta propuesta.

-Incluir opciones de accesibilidad a la ruta y a la información para personas con discapacidad.

-Realizar trípticos informativos incluyendo el mapa con la ruta.

-Definir las características básicas de la ruta: fechas y horarios de visita, número de visitantes, actividades disponibles, alojamiento, coste de la entrada, trabajadores y guías disponibles, etc.

Ideas adicionales

-Considerar el impacto social, económico y medioambiental de la propuesta de ruta.

-Evaluar o planificar la capacidad de carga turística en todos los lugares de la ruta.

-Incluir actividades turísticas complementarias y adicionales, vinculadas con la actividad principal de la ruta, que sirvan como formas de conseguir financiación para el sostenimiento de la ruta y de los proyectos científicos colaboradores en los que se fundamentan.

EJEMPLO DE TABLA-RESUMEN CON SELECCIÓN DE LUGARES NO SEÑALIZADOS y MUJERES MILICIANAS DE ESOS LUGARES O PRÓXIMOS.

(Título general para la propuesta):

RUTA TURÍSTICA POR LA MEMORIA HISTÓRICA Y FEMINISTA EN EXTREMADURA

(Subtítulo y fuente):

MEMORIA COMBATIVA DE LAS MUJERES REPUBLICANAS Y DE LAS PERSONAS PRISIONERAS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE LA DICTADURA FRANQUISTA EN ESPAÑA.

Fuente de la información: Carlos Hernández (2019) y Gonzalo Berger y Tània Balló (2021).

Tabla: Mujeres combatientes y presos en los campos de concentración no señalizados en Extremadura para la propuesta de una ruta turística por la memoria democrática

Localidad	Lugar	Fechas	Presos	Otros datos	Mujeres
Plasencia	Plaza de toros	07/37-11/39			9 extremeñas en el Museo Virtual de Mujeres Combatientes: -Numila Agredeño -Puri Caballero -Manuela Jiménez -Teresa López -Ascen Lumberas -Teresa Martín -Lucrecia Mateos -Asun Morales -María Ruiz
Cáceres	Cortijo Los Arenales Plaza de toros		2.500	Hoy es hotel de lujo	
Trujillo	Plaza de toros	07/37-10/39			
Mérida	Cuartel de Artillería Plaza de toros Convento San Andrés	08/36-10/39	9.000		
Casas de Don Pedro	Caserío de Zaldívar Caserío Las Boticarias	03-05/39	4.000		
Herrera del Duque	Palacio de Cíjara	04-05/39	3.000	Cerrado al público	
Castuera	Finca La Verilleja	03-11/1939	20.000	Declarado BIC	

Fuente: Elaboración propia a partir de los **mapas de España** de 1) campos de concentración no señalizados (elaborado por Victoria Oliveres a través de la investigación de Carlos Hernández) y 2) mujeres milicianas de la Guerra Civil (“Sala 1 de datos colectivos” del *Museo Virtual de Mujeres Combatientes* del equipo coordinado por Gonzalo Berger –en negrita las mujeres de las que hay fotografía en el archivo documental del museo virtual–).

Sala de prensa

Y María cogió su fusil: las 5.000 milicianas que marcharon al frente para defender la República (elDiario.es, agosto de 2023)

El proyecto 'Mujeres en Guerra' recupera la memoria de estas 5.224 combatientes

* website in this unit the most relevant examples for remembering your experiences and recent visits. By clicking "Accept" you consent to the use of ALL cookies.

Fuente: Gonzalo Berger, investigador coordinador.

MATERIAL DE RESUMEN DE LAS PROPUESTAS FINALES

Entre las diversas propuestas preliminares sugeridas por el alumnado participante, expresadas en los debates en clase como en algunos de los esbozos de proyectos de ruta turística responsable sobre la memoria histórica y democrática, cabe destacar los siguientes aspectos respecto al aprendizaje, al servicio y a los resultados concretos de las propuestas sugeridas.

Respecto al aprendizaje

El alumnado ha participado con interés y ánimo, mostrando su capacidad creativa y asumiendo un protagonismo creciente conforme se iban avanzando en las diferentes fases de la actividad.

Se han conseguido integrar los objetivos docentes de aprendizaje en el desarrollo de la actividad. En particular, las competencias relacionadas con la capacidad de emprendimiento, de reflexión y organización de iniciativas turísticas, de pensamiento creativo, de puesta en práctica de valores sociales y éticos de compromiso y responsabilidad.

Respecto al servicio

El alumnado ha integrado bien en sus propias propuestas turísticas la información disponible en los proyectos de las entidades colaboradoras, articulando la elaboración de la ruta turística con las necesidades sociales respecto a una mayor concienciación y sensibilización sobre la memoria histórica y el papel social de una mayor igualdad entre hombres y mujeres a través de la visibilización de las milicianas republicanas combatientes durante la Guerra Civil española como referentes históricos para la sociedad actual.

Abriendo horizontes para futuras colaboraciones e investigaciones con entidades del tercer sector y de la economía social y solidaria desde una orientación más profesional y laboral.

Respecto a los resultados

-Señalización: Sugerencia de instalación de placa conmemorativa o señalización informativa sobre cada lugar de la ruta de memoria histórica, recogiendo tanto información de las mujeres combatientes de ese lugar como del campo de concentración (hasta la fecha no señalizado).

-Emprendimiento social: Propuesta de elaboración y gestión de la ruta por parte de la administración pública o por alguna entidad de la economía social y solidaria.

-Página web: Sugerencia de diseño de una página web específica de la ruta para recordar los datos fundamentales del itinerario turístico sugerido.

-Testimonios: Inclusión de entrevistas, exposiciones, fotografías de familiares y/o protagonistas directos.

-Compromiso: Protagonismo del alumnado participante en el diseño de las rutas, así como en la calidad del material formativo y divulgativo elaborado en cada propuesta turística.

ANEXOS

Listado de ideas preliminares para las rutas turísticas por la memoria democrática diseñadas por el alumnado de la asignatura de “Estructura de Mercados Turísticos” (4º ADE-Turismo) de la Universidad de Extremadura (Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo) y basadas en los proyectos de investigación de Gonzalo Berger y de Carlos Hernández.

Todas las rutas incluyen una página web para promocionar la ruta y sugerencias de actividades turísticas complementarias o alternativas para la financiación (mediante donación, rifa, recompensa, recaudación de fondos, apadrinamiento) y mantenimiento de la propia ruta, así como de los proyectos científicos en los que se basan.

Se incluyen además en la tabla siguiente las tipologías de exposición fotográfica más sugeridas por el alumnado participante, de acuerdo con las características específicas de cada ruta y el público objetivo al que van dirigidas, tras la presentación oral y debate en clase. En concreto, las exposiciones fotográficas de mujeres combatientes y de personas presas en los campos de concentración se sugieren como actividad formativa para los grupos de visitantes (según su perfil), pudiendo ser más o menos museísticas, interactivas, itinerantes, in situ, temporales, permanentes, virtuales, en formato *scape room* (al aire libre o en interior), yincana, etc.

Utilizando como material de partida los documentos y fotografías de las dos páginas colaboradoras en las que se basan las propuestas de rutas turísticas, además de generar otros nuevos.

Obviamente las rutas y sus exposiciones fotográficas y/o audiovisuales pueden incorporar guía turístico y/o charla-conferencia en la misma sala de exposiciones.

Imagen de la ruta por la memoria democrática en Álava

LOCALIDAD	LUGAR	FECHAS	PRESOS	OBSERVACIONES
Vitoria. (Álava)	Convento de los Carmelitas y en el Seminario Viejo.	04/1937-04/1939		Ambos edificios se conservan.
Nanclares de Oca. (Álava)	Complejo que se ubica fuera del núcleo urbano de Nanclares.	1940-1947		El edificio sigue siendo utilizado para fines carcelarios, para presos de 3er grado.
Murguía. (Álava)	Colegio/Convento de los Padres Paules.	Recibió prisioneros desde 05/1937. Empezó a ser campo de concentración oficial desde: 08/1938-11/1939	4000 prisioneros	Actualmente el edificio vuelve a ser un centro educativo

En el País Vasco hubo 253 mujeres combatientes, algunas de las mujeres de Álava que combatieron en la guerra civil española son:
 Felisa Martínez.
 María Manzano Guzmán
 Emilia Leal Recio.
 Rosalía Ibar Ramirez.

Fuente: Sandra U., estudiante de 4º ADE-Turismo (UEx – FEFYT).

Tabla-resumen de los proyectos de rutas turísticas por la memoria democrática basadas en los proyectos alojados en los portales de las mujeres milicianas antifascistas (Museo Virtual de las Mujeres Combatientes) y de los campos de concentración franquistas

N.	Zona	Ruta por los campos de concentración no señalizados	Mujeres combatientes en la zona	Exposición fotográfica
1	Córdoba	Base militar de Cerro Muriano Finca Córdoba La Vieja Convento e Iglesia del Buen Pastor Convento Franciscano	64	In situ Itinerante
2	Coruña (I)	Ferrol – Betanzos – Santiago – Pobra do Caramiñal – Muros	13	Museística
3	Valladolid y Zamora	Toro – Castromonte – Medina de Rioseco – Valbuena de Duero	33	Temporal
4	Extremadura (ruta I)	Plasencia – Cáceres – Trujillo	9	Interactiva Virtual
5	Cádiz (I)	Arcos de la Frontera – Puerto Real – Puerto de Santa María	64	Museística
6	Burgos	Burgos – Castrillo del Val – Lerma – Aranda de Duero	33	Temporal
7	Álava (I)	Vitoria – Nanclares – Murguía	253	Scape room
8	Extremadura (ruta II)	Plasencia – Cáceres – Trujillo – Herrera del Duque – Casas de D. P.	9	Virtual In situ
9	Álava (II)	Nanclares – Vitoria – Murguía	253	Interactiva
10	Extremadura (ruta III)	Mérida – Casas de Don Pedro – Herrera del Duque	9	Yincana Interactiva
11	Cádiz (II)	Puerto de Santa María – Puerto Real – Jerez de la Frontera	64	Virtual Temporal
12	Cantabria	Corbán – Santander – Santoña	10	In situ Interactiva
13	Coruña (II)	Muros – Pobra do C. – Santiago	13	Museística
14	Málaga (I)	Ronda – Torremolinos – Málaga	64	Yincana Scape room
15	Málaga (II)	Torremolinos – Ronda – Málaga	5	Virtual Interactiva

Fuente: Estudiantes de 4º ADE-Turismo, Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo (FEFYT), Universidad de Extremadura, campus de Cáceres, asignatura de “Estructura de Mercados Turísticos”, curso 2023-2024.

Imagen de la ruta por la memoria democrática en A Coruña

Fuente: Alba, estudiante de 4º ADE-Turismo (UEx – FEFYT).

Imagen de la ruta por la memoria democrática en Córdoba

Fuente: Diana, estudiante de 4º ADE-Turismo (UEx – FEFYT).

Referencias

-Alumnado participante (2023a). *Listado de las propuestas de rutas turísticas preliminares*. Proyecto ApS sobre Memoria Democrática y Turismo Responsable. Coordinador: J. Agustín Franco Martínez. Universidad de Extremadura.

-Alumnado participante (2023b). *Listado de presentaciones con diapositivas de las propuestas de rutas turísticas*. Proyecto ApS sobre Memoria Democrática y Turismo Responsable. Coordinador: J. Agustín Franco Martínez. Universidad de Extremadura.